

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital
es continuación de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. 50° Aniversario de Revista de Filosofía

II. Ontognoseología, Lenguaje y Realidad

III. Eticidad: Conflictos, Diversidades y Derechos

IV. Pensamiento Educativo: Aplicaciones y Contextos

V. Ensayos

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

**N°Especial
2022**

Revista de Filosofía

Vol. 39, N° Especial, 2022, pp. 228 - 239
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

Síndrome Hefestos de la Democracia del Tercer Milenio
Third Millennium Democracy Hephaestus Syndrome

Juan Guillermo Estay Sepúlveda

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7348-5529>
Universidad Adventista de Chile - Chile
Universidad Católica de Temuco - Chile
Universidad de Salamanca - España
jges@usal.es

Juan Mansilla Sepúlveda

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8175-7475>
Universidad Católica de Temuco - Chile
jmansilla@uct.cl

Alex Véliz Burgos

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1371-9041>
Universidad de Los Lagos - Chile
alex.veliz@ulagos.cl

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6420180>

Resumen

La democracia se encuentra haciendo frente a nuevos desafíos, tales como la neurocracia, la arcadecracia, la poliscitación y el neoliberalicidio. Estos nuevos conceptos que comienzan a ser parte de la democracia hacen que camine en la maroma y que tenga que acudir al *Síndrome de Hefestos Democrático* para hacer frente a los totalitarismos, fundamentalismo e integristas del Tercer Milenio y perdurar en una Sociedad Abierta frente a una Sociedad Cerrada que ocupará todas sus armas para desestabilizarla.

Palabras clave: Democracia; Hefestos; Sociedad Abierta; Arcadecracia; Medios de Información Masivo

Abstract

Democracy is facing new challenges, such as neurocracy, arcadecracy, polycitation and neoliberalicide. These new concepts that are beginning to be part of democracy make it walk on the ropes and have to go to the Democratic Hephaestus Syndrome to face the totalitarianism, fundamentalism and fundamentalism of the Third Millennium and endure in an Open Society against a Society Closed that will occupy all its weapons to destabilize it.

Keywords: Democracy; Hephaestus; Open Society; Arcadecracy; Mass Media

Recibido 16-01-2022 – Aceptado 21-03-2022

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional
(CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

I. Introducción

En su libro titulado *Los dioses de Grecia*, Walter F. Otto nos muestra las cualidades de estas deidades que prácticamente eran semejantes a los humanos en todos los aspectos de la vida, salvo por su inmortalidad y a veces, por sus transformaciones, ora en plantas ora en animales. Sin embargo, dioses y humanos tampoco podían alejarse del destino y su incertidumbre, la cual “no solamente es una incertidumbre que atañe a lo económico, como lo hemos planteado, sino que, a la vida en su conjunto y que nos acompañará desde el nacimiento hasta la muerte”¹. Lo espiritual y lo eterno es parte de su grandiosidad que los llevaron hasta el infinito.² Dentro de los dioses griegos, destacan los Olímpicos, con Zeus a la cabeza como padre de todos los sempiternos y sus hermanos Hades y Poseidón y sus hermanas Deméter, Hestia y Hera, ésta última también su esposa. Constituían el panteón olímpico -además de los nombrados- Ares, Afrodita, Atenea, Artemisa, Apolo, Hermes y Hefestos y un sinnúmero de dioses, semidioses y héroes.

La democracia, no muy querida por el Estagirita y que puede caer en cualquier momento en la demagogia (un sistema impuro de gobierno), nace en la antigua Atenas. Por primera vez en la historia de occidente, los habitantes de un polis regirían su propio destino. En su fase final, todo ciudadano era llamado a cumplir un deber en el gobierno, bajo la premisa que la democracia también era un derecho ganado por el demos. Pero no hay que idealizar esta democracia con ojos actuales, que dicta demasiado de lo que entendemos como tal en el siglo XX y XXI. La democracia de la época de la Atenas Clásica es a ojos actuales misógina, clasista, elitista y xenófobo. No confundamos demos con laikos.³

Hemos llamado *Síndrome Hefestos* de la democracia, la virtud -areté- de poder crear con inteligencia y espíritu un sistema de gobierno que debe lidiar con la población en su conjunto, con todas las diversidades y heterogeneidad que presenta la humanidad.

Hefestos tuvo que hacer frente a una deficiencia, como fue tener ambos pies al revés y apoyarse en un bastón para dar sus pasos para crear las más bellas obras y ser a la vez, el dios de los artesanos, clase social que se encontraba en las antípodas de la clase gobernante y oligárquica.

La democracia debe hacer frente a la mayoría y la minoría, sin caer en una dictadura de una u otra. Ese caminar en la maroma es lo que hace a la democracia tener esa virtud de ser hasta el momento, el mejor sistema de gobierno que tenemos y que cada día se va perfeccionando. Su bastón es la soberanía de la población que se verá plasmada en la

¹ ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo; MANSILLA SEPÚLVEDA, Juan; ARBELÁEZ-CAMPILLO, Diego Felipe; ROJAS-BAHAMÓN, Magda Julisa; DÖRNER PARIS, Anita y CABEZAS CÁCERES, CAROLINA. (2022). Incertidumbre en tiempos de hegemonía en crisis, *Encuentros Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, nº 15,300.

² OTTO, Walter F. (2003). Buenos Aires: Los dioses de Grecia. Ediciones Siruela.

³ ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo y LAGOMARSINO MONTOYA, Mario. (2022). Democracia al estilo búho tercer milenio: miope y con cataratas. Santiago/México/Moscú: Editorial Cuadernos de Sofía.

Constitución, que sería la que fija los caminos para un desarrollo equitativo y justo para todos, todas y todos.

II. Hefestos

Jay Dolmage, cuenta en un hermoso y profundo ensayo la historia de Hefestos, el “ilustre cojitranco”⁴, quien con un bastón guía apura sus lentos pasos a través de su fuelle,⁵ el dios de la Antigua Grecia hijo de Hera, según Hesíodo y de ésta diosa y su hermano Zeus, según Homero. En vasijas se ilustra de tal manera que “sus pies aparecen a veces del revés”⁶ y en materia artística “se le representa cojo, sudoroso, con la barba desaliñada y el pecho descubierto, inclinado sobre su yunque, siempre trabajando en su fragua”⁷. Dolmage no duda en llamar al dios inteligente, y en efecto, lo fue inconmensurablemente a pesar de sus defectos en un cuerpo que rodó desde el celestial Olimpo a Lemnos, que tras defender a su madre ante el Crónida e intentar rivalizar con él, éste no dudó en arrojarlo agarrándole del pie: “Y todo el día estuve descendiendo y a la puesta del sol caí en Lemnos, cuando ya poco aliento me quedaba dentro. Allí los sinties me recogieron nada más caer.”⁸ Galeno, médico griego al visitar Lemnos tuvo la oportunidad de comprobar, según sus palabras, el lugar donde había caído el dios cojo de ambos pies, a saber, “Y lo dicho por el poeta a propósito de Hefesto –“cayó en Lemnos”– me parece a mí, por la naturaleza de la colina, que comprende el mito (tòn mython epístasthai). Pues se muestra muy parecida a un lugar quemado, tanto por el color como porque nada se produce en ella...”⁹

“In this essay I will tell the stories of Hephaestus, a Greek God with a physical disability—a Greek God who embodied metis, the cunning intelligence needed to act in a world of chance. Hephaestus was the famed inventor, the trickster, the trap-builder, and machine-creator of Greek myth. His body was celebrated, not “despite” his disability but because of his embodied intelligence. I will suggest that Hephaestus’s story has been neglected but that we can now read it as a challenge to stories of rhetorical history that reinscribe normative ideas about rhetorical facility and about which bodies matter”.¹⁰

El dios herrero logró sobrevivir a tan estrepitosa caída y estuvo agradecido por la eternidad con quienes le dieron sus primeros auxilios y lo cuidaron hasta que sanara. Al ver a Tetis, madre de Aquiles, pronuncia estas *aladas palabras*

“la que me salvó del dolor que me invadió aquella vez que caí lejos por voluntad de la perra de mi madre, que había decidido ocultarme porque era cojo.

⁴ HOMERO. (1991). *La Ilíada*. Madrid: Gredos.

⁵ HOMERO. (1991). *Íbid.*, 479.

⁶ FERNÁNDEZ GARCÍA, Verónica. (2011). Nacer de hombre nacer de mujer, los nacimientos partenogénicos de la generación de los dioses olímpicos: Ateneas y Hefesto, *El Futuro del Pasado*, n° 2, 565.

⁷ FERNÁNDEZ GARCÍA, Verónica. (2011). *Íbid.*, 565.

⁸ HOMERO. (1991). *Íbid.*, 121.

⁹ LÓPEZ FÉREZ, Juan Antonio. (2004). Los dioses griegos y sus mitos en Galeno, *Estudios griegos e indoeuropeos* n° 14, 175.

¹⁰ DOLMAGE, Jay. (2006). “Breathe Upon Us an Even Flame”: Hephaestus, History, and the Body of Rhetoric *Rhetoric Review*, vol. 25 n° 2, 119.

Entonces habría padecido dolores, de no ser por Eurínome y Tetis, que me acogieron en su regazo, Eurínome, la hija de Océano, el que refluye a su fuente. Con ellas pasé nueve años forjando primorosas piezas de bronce: broches, brazaletes en espiral, sortijas y collares, en la hueca gruta a cuyo alrededor la corriente de Océano fluía indescriptible entre borbotones de espuma. Nadie más ni de los dioses ni de los mortales hombres estaba enterado; sólo lo sabían Tetis y Eurínome, las que me habían salvado. Aquélla es quien ahora llega a nuestra casa; por eso es mi deber pagar íntegra mi redención a Tetis, la de bellos bucles. Mas sírvele tú ahora bellos presentes de hospitalidad, mientras yo dejo los fuelles y todas las herramientas.”¹¹

La capacidad de Hefestos se demuestra en la grandiosa y hermosa obra que realiza para satisfacer los deseos de la diosa Tetis. Un escudo digno de un dios que Homero describe en forma detallada y que no podemos no dejar de transcribirlo en forma íntegra para el deleite de la vista y el pensamiento. Rememorar los clásicos en su conjunto es revivir el pasado por el presente y la consumación con el tiempo, de la cultura occidental, de la cual estamos insertos e inmersos, a saber,

“Fabricó en primerísimo lugar un alto y compacto escudo primoroso por doquier y en su contorno puso una reluciente orla de tres capas, chispeante, a la que ajustó un áureo talabarte. El propio escudo estaba compuesto de cinco láminas y en él fue creando muchos primores con su hábil destreza.

Hizo figurar en él la tierra, el cielo y el mar, el infatigable sol y la luna llena, así como todos los astros que coronan el firmamento: las Pléyades, las Híades y el poderío de Orión, y la Osa, que también denominan con el nombre de Carro, que gira allí mismo y acecha a Orión, y que es la única que no participa de los baños en el Océano.

Realizó también dos ciudades de miserables gentes, bellas. En una había bodas y convites, y novias a las que a la luz de las antorchas conducían por la ciudad desde cámaras nupciales; muchos cantos de boda alzaban su son; jóvenes danzantes daban vertiginosos giros y en medio de ellos emitían su voz flautas dobles y fórmings, mientras las mujeres se detenían a la puerta de los vestíbulos maravilladas. Los hombres estaban reunidos en el mercado. Allí una contienda se había entablado, y dos hombres pleiteaban por la pena debía a causa de un asesinato: uno insistía en que había pagado todo en su testimonio público, y el otro negaba haber recibido nada, y ambos reclamaban el recurso a un árbitro para el veredicto. Las gentes aclamaban a ambos, en defensa de uno o de otro, y los heraldos intentaban contener al gentío. Los ancianos estaban sentados sobre pulidas piedras en un círculo sagrado y tenían en las manos los cetros de los claros heraldos, con los que se iban levantando para dar su dictamen por turno. En medio de ellos había dos talentos de oro en el suelo, para regalárselos al que pronunciara la sentencia más recta.

La otra ciudad estaba asediada por dos ejércitos de tropas que brillaban por sus armas. Contrarios planes les agradaban, saquearla por completo o repartir en dos lotes todas las riquezas que la amena fortaleza custodiaba en su interior. Mas los sitiados no se avenían aún y disponían una emboscada. Las queridas esposas y los infantiles hijos defendían el muro de pie sobre él, y los varones a los que la vejez incapacitaba; los demás salían y al frente iban Ares y Palas

¹¹ HOMERO. (1991). *Íbid.*, 478-479.

Atenea, ambos de oro y vestidos con áureas ropas, bellos y esbeltos con sus armas, como corresponde a dos dioses, conspicuos a ambos lados, en tanto que las tropas eran menores. En cuanto llegaron adonde les pareció bien tender la emboscada, un río donde había un abrevadero para todos los ganados, se apostaron allí, recubiertos de rutilante bronce. Dos vigías suyos se habían instalado a distancia de las huestes al acecho de los ganados y de las vacas, de retorcidos cuernos. Éstos pronto aparecieron: dos pastores les acompañaban, —recreándose con sus zampofias sin prever en absoluto la celada. Al verlos, los agredieron por sorpresa y en seguida interceptaron la manada de vacas y los bellos rebaños de blancas ovejas y mataron a los que las apacentaban. Nada más percibir el gran clamor que rodeaba la vacada, los que estaban sentados ante los estrados en los caballos, de suspensas pezuñas, montaron, acudieron y pronto llegaron. Nada más formar se entabló la lucha en las riberas del río, y unos a otros se arrojaban las picas, guarnecidas de bronce. Allí intervenían la Disputa y el Tumulto, y la funesta Parca, que sujetaba a un recién herido vivo y a otro no herido, arrastraba de los pies a otro muerto en medio de la turba y llevaba a hombros un vestido enrojecido de sangre humana. Todos intervenían y luchaban igual que mortales vivos y arrastraban los cadáveres de los muertos de ambos bandos.

También representó un mullido barbecho, fértil campiña, ancho, que exigía tres vueltas. En él muchos agricultores guiaban las parejas acá y allá, girando como torbellinos. Cada vez que daban media vuelta al llegar al cabo del labrantío, un hombre con una copa de vino, dulce como miel, se les acercaba y se la ofrecía en las manos; y ellos giraban en cada surco, ávidos por llegar al término del profundo barbecho, que tras sus pasos ennegrecía y parecía tierra arada a pesar de ser de oro, isingular maravilla de arteificio!

Representó también un dominio real. En él había jornaleros que segaban con afiladas hoces en las manos. Unas brazadas caían al suelo en hileras a lo largo del surco, y otras las iban atando los agavilladores en hatos con paja. Tres agavilladores había de pie, y detrás había chicos que recogían las brazadas, las cargaban en brazos y se las facilitaban sin demora. Entre ellos el rey se erguía silencioso sobre un surco con el cetro, feliz en su corazón. Los heraldos se afanaban en el banquete aparte bajo una encina y se ocupaban del gran buey sacrificado; y las mujeres copiosa harina blanca espolvoreaban para la comida de los jornaleros.

Representó también una viña muy cargada de uvas, bella, áurea, de la que pendían negros racimos y que de un extremo a otro sostenían argénteas horquillas. Alrededor trazó un foso de esmalte y un vallado de estaño; un solo sendero guiaba hasta ella, por donde regresaban los porteadores tras la vendimia. Doncellas y mozos, llenos de joviales sentimientos, transportaban el fruto, dulce como miel, en trenzadas cestas. En medio de ellos un muchacho con una sonora fórminge tañía deliciosos sonos y cantaba una bella canción de cosecha con tenue voz. Los demás, marcando el compás al unísono, le acompañaban con bailes y gritos al ritmo de sus brincos.

Realizó también una manada de cornierguidas vacas, Iban en hilera junto con las vacas cuatro áureos pastores, y nueve perros, de ágiles patas, les acompañaban. Dos pavorosos leones en medio de las primeras vacas sujetaban a un toro, de potente mugido, que bramaba sin cesar mientras lo arrastraban. Perros y mozos acudieron tras él. Pero aquéllos desgarraron la piel del enorme buey y engullían las entrañas y la negra sangre, mientras los pastores los hostigaban en vano, azuzando los rápidos perros. Éstos estaban demasiado

lejos de los leones para morderlos; se detenían muy cerca y ladraban, pero los esquivaban.

El muy ilustre cojitrancó realizó también un pastizal enorme para las blancas ovejas en una hermosa cañada, establos, chozas cubiertas y apriscos que estaban fabricadas de oro y de estaño y se precipitaban entre mugidos desde el estiércol al pasto por un estruendoso río que atravesaba un cimbreante cañaveral.

El muy ilustre cojitrancó bordó también una pista de baile semejante a aquella que una vez en la vasta Creta el arte de Dédalo fabricó para Ariadna, la de bellos bucles. Allí zagales y doncellas, que ganan bueyes gracias a la dote, bailaban con las manos cogidas entre sí por las muñecas. Ellas llevaban delicadas sayas, y ellos vestían túnicas bien hiladas, que tenían el suave lustre del aceite. Además, ellas sujetaban bellas guirnaldas, y ellos dagas áureas llevaban, suspendidas de argénteos tahalíes. Unas veces corrían formando círculos con pasos habilidosos y suma agilidad, como cuando el tomo, ajustado a sus palmas, el alfarero prueba tras sentarse delante, a ver si marcha, y otras veces corrían en hileras, unos tras otros. Una nutrida multitud rodeaba la deliciosa pista de baile, recreándose, y dos acróbatas a través de ellos como preludeo de la fiesta, hacían volteretas en medio.

Representó también el gran poderío del río Océano a lo largo del borde más extremo del sólido escudo.

Después de fabricar el alto y compacto escudo, le hizo una coraza que lucía más que el resplandor del fuego y también un ponderoso casco ajustado a sus sienes, bello y primoroso, que encima tenía un áureo crestón, y también unas grebas de maleable estaño.

Tras terminar toda la armadura, el ilustre cojitrancó la levantó y la presentó delante de la madre de Aquiles, que, cual gavián, descendió de un salto del nevado Olimpo, llevando las chispeantes armas de parte de Hefestos.¹²

El honor que le brindaban al dios cojo de ambos pies se representaban en las fiestas de Calqueas y en las Hefestias. Este dios de los artesanos, una clase baja dentro de la fisonomía de las ciudades griegas, tuvo un nacimiento único al ser solamente engendrado de madre, siguiendo a Hesíodo en su relato: “Hera dio a luz, sin trato amoroso -estaba furiosa y enfada con su esposo-, a Hefestos, que destaca entre todos los descendientes de Urano por la destreza de sus manos.”¹³ La destreza de sus manos a la par de su inteligencia, pese a su epíteto entregado por Homero y Hesíodo, a saber, *Ἀμφιγυῆεις* o también *κυλλοποδιων*, léase con *ambos pies torcidos* y *zambo*¹⁴, respectivamente.¹⁵ Un dios que siempre estuvo acompañado por la belleza de una mujer, a la cual, también moldeó para los hombres por mandato divino

“Hephaestus dominates the volcano that he worked in and founded workshops. Although he was ugly, he had married Charites representing beauty, elegance and dazzling, also he got married Charis Aglaie. Everything, made by him, was so beautiful! In addition, Hephaestus was shaped and knead

¹² HOMERO. (1991). *Íbid.*, 481-486.

¹³ HESÍODO. (1978). *Teogonía*. Madrid: Gredos, 110.

¹⁴ Patizambo. Nota de los autores.

¹⁵ BAZOPOULOU-KYRKANIDOU, Euterpe. (1997). What makes Hephaestus lame? *American Journal of Medical Genetics* vol. 72 n° 2, 144-155.

the first woman Pandora's body by the help of mud. Thus, this statue symbolizes sculpture art. Hephaestus had made thrones and stools for immortals; scepter for the mortal kings given by immortals. Also he had made weapons, armor and helmets for God-nobles".¹⁶

III. El síndrome Hefestos en la democracia

En la actualidad, la virtud, la areté¹⁷ en el sentido griego del logos, podría permitir a la democracia caminar entre la mayoría y las minorías. Esta democracia en pleno Tercer Milenio se está viendo socavada por los medios de comunicación masivo, manejado por las grandes corporaciones o individuos con poder adquisitivo y mesianismo, incluso avizorando un metaverso donde la realidad muestra que el centro no está en el bienestar humano como un ente multidimensional y complejo sino más bien en la utilidad que los datos de los individuos permiten perfilar, predecir y promover comportamientos, en este sentido democracia y educación deben ir de la mano como un proceso para limitar la aparición de estos liderazgos¹⁸. Pareciera que las denuncias de una ex empleada de Facebook quedaron en un *no me gusta* no solamente por parte del dueño de la multinacional, sino que, de la población en general¹⁹ siendo sus denuncias una clara alocución al cuidado en general de las personas con sus semejantes, donde a la industria le interesa más ganar dinero que la salud de los seres humanos

“Frances Haugen: And what's super tragic is Facebook's own research says, as these young women begin to consume this-- this eating disorder content, they get more and more depressed. And it actually makes them use the app more. And so, they end up in this feedback cycle where they hate their bodies more and more. Facebook's own research says it is not just the Instagram is dangerous for teenagers, that it harms teenagers, it's that it is distinctly worse than other forms of social media.”²⁰

Facebook se encuentra tratando de lavar su imagen tóxica y de enriquecimiento a través de cambios de estrategias para que sus acciones en la bolsa no se vayan al “tacho de la basura”. Su historial de desavenencia y controversias es un claro ejemplo de aquellas empresas que lucran por lucrar sin importar nada a su derredor y cuando se ven a punto del

¹⁶ SANDALCI, Sema; ÖZÜGÜL, Aysin y ÇAÇAN ONGUN, Berna. (2016). Hephaestus the God of Artisans as an Architect Model, 13th International Conference “Standardization, prototypes and quality: a means of Balkan Countries' collaboration”. Brasov, Romania, November 3-4, 2016, 375.

¹⁷ JAEGER, Werner. (2001). *Paideia: Los ideales de la cultura griega*. México: Fondo de Cultura Económica.

¹⁸ LAGOMARSINO, MONTOYA, Mario; VÉLIZ BURGOS, Alex, PAVIÉ NOVA, Alex y NASS ALVAREZ, Luis. (2019), Educación y Democracia. Una alianza necesaria para la sociedad abierta y contra la demagogia, conducida por la Fake News. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, vol. 24, núm. Esp.4, pp. 1-11. Recuperado de <http://www.reda-lyc.org/articulo.oa?id=27961579012>

¹⁹ THE WALL STREET JOURNAL. (2021). The Facebook Whistleblower, Frances Haugen, Says She Wants to Fix the Company, Not Harm It. The former Facebook employee says her goal is to help prompt change at the social-media giant. En <https://www.wsj.com/articles/facebook-whistleblower-frances-haugen-says-she-wants-to-fix-the-company-not-harm-it-11633304122>

²⁰ CBS NEWS. (2021). Facebook whistleblower testifies platform has "not earned the right to just have blind trust in them". En <https://www.cbsnews.com/live-updates/facebook-whistleblower-frances-haugen-senate-testimony-platform-trust/>

desfiladero, cambiar imagen, pero conservando el mismo mercado. Arcadecracia en su versión más refinada

“Despite this evident success, Facebook has recently faced several waves of criticism, undermining users’ trust and generating significant negative publicity. Among the company’s substantial problems was the Cambridge Analytica data harvesting incident, which became public in 2018, involving 87 million records that were used for advanced and decisive targeting purposes in the presidential campaign between Hillary Clinton and Donald Trump (Confessore, 2018; ur Rehman, 2019). The company also drew antitrust investigations (Srinivasan, 2019), aroused privacy and security concerns (Noman et al., 2019), and became in famous for a toxic working culture and managerial shortcomings (Paul, 2021a). Thus, the company’s unforeseen announcement presented a new company focus, aiming “to bring the metaverse to life and help people connect, find communities and grow businesses” (Meta, 2021a). According to the company, now named Meta, the metaverse will resemble a mix of today’s online social experiences in a three-dimensional space or projected into the real world (Meta, 2021a). As a technology, this new vehicle may significantly influence connections between the users and the platform by addressing the visual, auditory, soma to sensory and gustatory senses while allowing for movement- and touch-based interactions (Studen and Tiberius, 2020). Accordingly, the company has defined its new vision as going beyond a further development of the products or services, to the point of “ushering in a new chapter” (Meta, 2021a) for Meta.”²¹

Pero pareciera que la nueva forma de acercarse a las personas no es la más óptima. Recientemente, una psicoterapeuta que estudia e investiga el metaverso, al cabo de un par de minutos fue acosada por parte de otros usuarios. Todos ellos usaban el metaverso en sus versiones personales convertidos en avatares. Nos relata la investigadora que “dentro de los 60 segundos de unirme, fui acosada verbal y sexualmente. Tres o cuatro avatares masculinos, con voces masculinas, violaron virtualmente en grupo a mi avatar y tomaron fotos”.²²

“She said: ‘I entered the Horizon Venues metaverse as an avatar who looked just like me – middle-aged, blonde and dressed in jeans and a long-sleeved top. ‘The space you enter is a lobby, like a theatre foyer. Within 60 seconds, three male avatars – who all had male voices – came towards me and touched me inappropriately. ‘Before I knew what was happening, they were taking screen shots of them touching my avatar, both my upper and lower body. While doing that, they said things like, “Don’t pretend you don’t love it.”

²¹ KRAUS, Sascha; KANBACH, Dominik K.; KRYSTA, Peter M.; STEINHOFF, Maurice M. and TOMINI Nino. (2022): Facebook and the creation of the metaverse: radical business model innovation or incremental transformation? *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research Emerald Publishing Limited*, s/p.

²² PÁGINA 12. (2022). En Una mujer denunció que fue "virtualmente violada" en el metaverso de Facebook. <https://www.pagina12.com.ar/399476-una-mujer-denuncio-que-fue-virtualmente-violada-en-el-metave>

‘I tried to move away but they followed me. I didn’t know who these people were or have the time to stay and investigate.’”²³

Hemos dado a conocer un solo ejemplo de las grandes transnacionales de la información con las cuales la democracia actual debe usar toda su acrobacia para no salir dañada y no dañar. Ya no son las mayorías y las minorías donde debe la democracia conjugar justicia y equidad a sus soberanos (léase población en su conjunto), además de velar por el respeto y tolerancia dentro de sus paradojas, ante un creciente discurso de odio y noticias falsas que pululan en la red. El ejemplo anteriormente entregado nos da a conocer que, en un gran número de sucesos, la potencia del orbe no hará nada o resguardará a sus conciudadanos cuando estos signifiquen réditos para ellos mismos. En palabras de Chomsky, “Washington se protege a sí mismo y al sector empresarial”.²⁴ No tuvieron mayor voz cuando Mark Zuckerberg amenazó al Estado y gobierno de Australia de dejarlos incomunicados con el resto del mundo si no se cumplían sus caprichos lucrativos.²⁵ Con ello, se da razón a lo propuesto por Mary Kaldor que argumenta que la globalización es un peligro para las soberanías estatales.²⁶

El poder navegar en estas aguas turbias, como el dios Hefestos entre los yunques y las fraguas con sus pies al revés, es el Síndrome que debe soportar por nacer para el bien de la sociedad. Hoy en día, el enemigo es el fundamentalismo y el integrismo, especialmente reflejado en las ultraderechas mundiales, que se confunde con el fascismo o el nuevo fascismo, que son dos cosas totalmente diferentes en cuanto a nacimientos y objetivos.²⁷ El fascismo fue una ideología catastrófica para la Europa del siglo XX con su totalitarismo a ultranza y en palabras de Mussolini “la nostra feroce volontà totalitaria”²⁸ la cual es el corolario de meses antes de pronunciadas estas palabras en el IV Congreso del Partido Nacional Fascista del 22 de junio de 1925, de su célebre frase, a saber, “todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”.²⁹ Desde esa fecha en adelante, comenzaron a aparecer copias de pacotilla en América Latina y Europa.

El siglo XXI nos trae una ultraderecha que ocupará todas las armas para hacerse de la democracia y por ella, hacerla desaparecer para siempre. La democracia es un peligro para la ultraderecha y su mesianismo y tradicionalismo de doble cara y/o doble moral. Y las redes sociales han sido su arma preferida con noticias falsas, discursos de odio y creando la

²³ THE MAIL ON SUNDAY. (2022). Mother says she was virtually groped by three male characters within seconds of entering Facebook's online world Metaverse, En <https://www.dailymail.co.uk/news/article-10455417/Mother-43-avatar-groped-three-male-characters-online-Metaverse.html>

²⁴ CHOMSKY, Noam. (2016). *¿Quién domina el mundo?* Barcelona: Ediciones B, S. A., 13.

²⁵ ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo. (2022). Democracia y Medios de Comunicación en línea: Una nueva forma de discurso de odio con la Inteligencia Artificial como telón de fondo. *Revista de Filosofía*, n° 100 vol. 39, 63-77.

²⁶ KALDOR, Mary. (2007). *El poder y la fuerza. La seguridad de la población civil en un mundo global*. Barcelona: Turquest Editores, S. A.

²⁷ LAGOMARSINO MONTOTA, Mario; ESTAY SEPÚLVEDA, Juan Guillermo y MANSILLA SEPÚLVEDA, Juan. (2021). A propósito de fascismo, neoliberalismo y ultraderecha. Problemas analíticos en la “sociedad abierta”, *Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina* vol. 9 n° 2, 20-38.

²⁸ FUENTES, Juan Francisco. (2006). Totalitarismo: origen y evolución de un concepto clave, *Revista de Estudios Políticos (nueva época)* n° 134, 199.

²⁹ FUENTES, Juan Francisco. (2006). *Ibid.*, 199.

inseguridad y el catastrofismo en la población a través de los medios de comunicación en línea y los tradicionales

“Cuando los medios se centran casi en exclusiva en asuntos como la delincuencia, la corrupción, la inmigración y el terrorismo (en detrimento de, por ejemplo, la educación, la vivienda y la protección social), indirectamente las políticas y los partidos de derecha radical populista adquieren una mayor relevancia.”³⁰

“la propaganda ultraderechista está llena de imágenes e historia que juegan la carta de los ancestrales estereotipos racistas occidentales sobre los hombres (musulmanes y no blancos) como depredadores animales e hipersexuales”.³¹

Mudde llama a este nacimiento de la ultraderecha y su arremetida, como La Cuarta Ola. Para el politólogo neerlandés su surgimiento se vio beneficiada por los atentados terroristas partiendo desde el 11 de septiembre de 2001, la gran recepción del año 2008 y la crisis de refugiados del año 2015, lo que fue aprovechado electoral y políticamente con protestas islamóforas y populistas.³² Las figuras populistas ante una democracia que no *atinaba* a hacer nada, pronto comenzaron a levantarse. Donald Trump con sus mentiras y vanidad fue quien uso a la tecnología en provecho propio. Para el presidente de los Estados Unidos la mentira es parte de su *modus operandi*. Y el votante acudió a las urnas para votar por una persona que quería volver a la grandiosidad de los Estados Unidos con discursos falsos y discursos de odios contra, por ejemplo, los migrantes, especialmente los mexicanos.

“Según las informaciones, Trump batió todos los records en cuanto al apoyo que recibió por parte de los votantes blancos, la clase trabajadora y la clase media baja, particularmente en la franja de ingresos que va desde los 50.000 a los 90.000 dólares, de medio rural y suburbano, sobre todo entre los que no tienen formación universitaria. Estos grupos comparten el enfado de todo Occidente contra en poder establecido centrista, que se revela tanto en el voto imprevisto del Brexit como en el derrumbamiento de los partidos centristas en la Europa continental. Muchos de estos enojados y resentidos son víctimas de las políticas neoliberales de la generación pasada”.³³

Y los seguidores no se hacen esperar bajo esa aura de pulcritud y que no escatimarán tiempo -como un loco frenesí- de perseguir y acosar a quienes piensan diferentes o levantan ideas y acciones que se encuentran ahogando al mundo, como por ejemplo David Horowitz, quien el año 2006 publicó el libro *The Professors*, donde atacaba a cineastas y académicos, a los cuales tildaba de “maestros progresistas y de izquierdas, muchos de ellos defensores de la causa palestina”.³⁴ Tres años más tarde publicó *One Party Classroom* donde daba a

³⁰ MUDDE, Cas. (2021). *La ultraderecha hoy*. Barcelona: Paidós, 149.

³¹ MUDDE, Cas. (2021). *Íbid.*, 201.

³² MUDDE, Cas. (2021). *Íbid.*

³³ CHOMSKY, Noam. (2017). *Entrevista de C. J. Polychroniou. Optimismo contra el desaliento. Sobre el capitalismo, el imperio y el cambio social*, Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial, 157.

³⁴ STANLEY, Jason. (2018). *Como funcional el fascismo. Diez conceptos clave para entender el auge y los peligros de los nuevos tiranos del mundo*. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial, 45.

conocer -según él- “los 150 cursos más peligrosos de USA”³⁵. Estos son algunos de los votantes que llevaron a Trump a la presidencia, por encontrarlo “más auténtico”.³⁶

En esta tendencia del “gobierno de los individuos”³⁷ lo que vamos realizando va dejando “trazas”³⁸ en el planeta cibernético en que los movemos y ello lo saben muy bien quienes ostentan el poder o tienen sed de él. Ulrich Beck coloca de ejemplo la televisión como alienante de la vida de las personas, donde la experiencia de estar con el otro mirándose a los ojos y conversando y disfrutando, es cambiada por la cajita boba.³⁹ Lo mismo lo podemos apreciar en los teléfonos móviles y en un futuro próximo, en el metaverso. La realidad dejada de lado por la fantasía. Se están creando “masa-ermitaños aislados”.⁴⁰ El agenciamiento ad portas entre “el hombre y la máquina”.⁴¹

El Síndrome Hefestos de la democracia vendrá a ser el reconocimiento que a pesar de todos los defectos y manifestaciones diferenciadas que pueda esta forma de administrar la gobernanza de las diferentes naciones/estados/territorios/comunidades, es la que permite reconocer la importancias, inteligencia y belleza de las acciones humanas respecto a cómo gobernarse.

IV. Conclusiones

Este artículo buscó mostrar a través de sus reflexiones y alusiones respecto al dios griego Hefestos de la mitología griega y al origen de la democracia, lo necesario que es identificar los aspectos positivos, el riesgo que corre y sus limitaciones especialmente en momentos de incertidumbre (autoritarismos, cambio climático, pandemias, por nombrar algunos y como esto afecta a las comunidades a nivel mundial, regional y local⁴². En este mismo aspecto proteger la democracia es un desafío para las sociedades postmodernas que se ven enfrentadas a una crisis civilizatoria por el incumplimiento de las expectativas sociales de los modelos que se nutren de la democracia para justificar sus acciones, esta situación es aprovechada por organizaciones y personas con alto nivel económico que buscan mantener a las sociedades en constante tensión⁴³. Les corresponde entonces a las comunidades y a los ciudadanos y ciudadanas reconocer entre otros aspectos la importancia de la organización comunitaria, de la recuperación de la capacidad de lograr acuerdos, pero

³⁵ STANLEY, Jason. (2018). *Íbid.*, 45.

³⁶ STANLEY, Jason. (2018). *Íbid.*, 73.

³⁷ MARTUCCELLI, Danilo. (2021). *El nuevo gobierno de los individuos. Controles, creencias y jerarquías*. Santiago: LOM Ediciones, 144.

³⁸ MARTUCCELLI, Danilo. (2021). *Íbid.*, 144.

³⁹ BECK, Ulrich. (2019). *La sociedad del riesgo. Un análisis panorámico de los peligros que corren las sociedades occidentales*. Barcelona: Editorial Planeta S. A.

⁴⁰ BECK, Ulrich. (2019). *Íbid.*, 238.

⁴¹ LAZZARATO, Maurizio. (2020). *El capital odia a todo el mundo. Fascismo o revolución*. Buenos Aires: Eterna Cadencia S. R. L., 136.

⁴² VÉLIZ BURGOS, Alex; SOTO SALCEDO, Alexis; FRANCISCO CARRERA, Francisco; PEÑA TESTA, Claudia y KATRANZHIIEV, Aleksandar (2020). El contexto ambiental y geográfico en la vivencia del confinamiento por pandemia. *Revista Notas Históricas y Geográficas* num 25, 211-230.

⁴³ VILLASANA LÓPEZ, Pedro (2020). De la crisis de los fundamentos a los fundamentos de una crisis civilizatoria más allá de la modernidad. COVID 19 como catalizador en Chile. *Rev Salud y Bienestar Colectivo*. Vol. 4 n° 2, 18-28

también de considerar las particularidades de cada grupo, hacer consciencia de una búsqueda activa y constante de la mejor forma de democratizar las decisiones de las sociedades.

Probablemente este es el desafío mayor, lograr que cada colectivo reconozca la importancia de complementar mis expectativas, deseos, aspiraciones con los otros grupos para avanzar en sociedades más solidarias y que sean conscientes y responsables con un nuevo trato planetario⁴⁴. Cobra un sentido relevante en este aspecto la educación, pero una educación que promueva interacciones sociales donde el centro sea también el reconocimiento del otro como otro válido en la convivencia y que la democracia es posible en la medida que se logran acuerdos que favorezcan el bienestar social y nuevas formas de interacción con el ambiente.⁴⁵

De esta manera es importante recuperar además el aporte de la filosofía, la ética, la expresión de emociones, como elementos que contribuyan a sociedades democráticas con actores activos que se informen respecto a la toma de decisiones que se realizan en los diferentes sistemas sociales en los que se desenvuelven.⁴⁶

⁴⁴ VÉLIZ-BURGOS, Alex (2018). Los aportes de la psicología al desarrollo de la salud colectiva en Chile. En MANSILLA, J; HUAIQUIÁN, C.; NOME, C.; SOTO, A.; DÖRNER, A.; VELÍZ, A. & FERRADA, F. (2019). Análisis transdisciplinar de la salud en el sur de Chile (pp. 63-83). Soria: Editorial CEASGA.

⁴⁵ VÉLIZ-BURGOS, Alex & FRANCISCO-CARRERA, Francisco. (2020). Educación, generosidad, ecología y silencio: hacia una didáctica de la salud y el bienestar en las aulas del siglo XXI. *Revista Costarricense De Psicología*. vol. 9 n° 1, 19–34. <https://doi.org/10.22544/rcps.v39i01.02>

⁴⁶ SOTO SALCEDO, Alexis; VÉLIZ BURGOS, Alex; ARBELÁEZ-CAMPILLO, Diego; ROJAS-BAHAMÓN, M. J.; VILLASANA LÓPEZ, Pedro; MORENO LEIVA, German & ESTAY SEPÚLVEDA, Juan. Guillermo (2022). Gobernanza universitaria: las nuevas incertidumbres en las formas de trabajo post pandemia. *Encuentros. Revista De Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico* vol. 15, 426–437. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5980135>

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº ESPECIAL – 2022 - ABRIL

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en abril de 2022, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org